

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14906799>

QOIDALI O‘YINLAR ASOSIDA BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANTIRISH

Umarova Mehriniso Ibragim qizi

Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

mehrinisoumarova03.01@mail.ru

ANNOTATSIYA

O‘yin nafaqat kognitiv jarayonlarni yaxshilaydi, balki bolaning xatti-harakatlariga ham ijobiy ta‘sir qiladi. Mazkur maqolada Maktabgacha yoshdagi bolalarda xulq-atvor ko‘nikmalarini shakllantirish bilan bog‘liq psixologik muammolarni o‘rgangan va bundan tashqari o‘yinlarning turlari, xulq-atvor ko‘nikmalari maqsadli faoliyatga qaraganda o‘yinda osonroq va erta egallanishi haqida so‘z yuroitilgan.

Kalit so‘zlar: kognitiv, o‘yin, bolalar, aql, rivojlanish, harakat, xususiyat.

АБСТРАКТНЫЙ

Игра не только улучшает когнитивные процессы, но и оказывает положительное влияние на поведение ребенка. В статье рассматриваются психологические проблемы, связанные с формированием поведенческих навыков у детей дошкольного возраста, а также обсуждаются виды игр и тот факт, что поведенческие навыки легче и раньше приобретаются в играх, чем в целенаправленной деятельности.

Ключевые слова: познавательный, игра, дети, разум, развитие, движение, личность.

ABSTRACT

Play not only improves cognitive processes, but also has a positive effect on the child's behavior. This article examines the psychological problems associated with the formation of behavioral skills in preschool children, and also discusses the types of games and the fact that behavioral skills are acquired more easily and earlier in games than in purposeful activities.

Keywords: *cognitive, play, children, mind, development, movement, personality.*

KIRISH. Rolli o'yin nafaqat individual psixik jarayon, balki bolaning shaxsiy fazilatlari va fazilatlarini shakllantirish uchun ham muhimdir. Shuning uchun kattalar rolini tanlash va bajarish bolaning hissiy stimullari bilan uzviy bog'liqdir. Chunki o'yin jarayonida bolada boshqa narsaning tashqi belgilaridan, tengdoshlari ta'sirida, shuningdek, bolaning irodasiga zid ravishda tug'iladigan turli istak va istaklar paydo bo'ladi. O'yin mustaqil faoliyat bo'lib, unda bolalar tengdoshlari bilan muloqot qilishni boshlaydilar. Ularni umumiy maqsad, unga erishishning umumiy tajribasi birlashtiradi. Shuning uchun o'yin do'stona munosabatlarni rivojlantirish, jamoaviy hayot ko'nikmalarini, tashkilotchilik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Yosh bolalar guruhida qo'shma o'yin bilan birlashtirilgan murakkab munosabatlar shakllanadi. Tarbiyachining vazifasi har bir bolani faol o'yinga jalb qilish, bolalar o'rtasida do'stlik, halollik, tengdoshlari oldidagi mas'uliyat hissi asosida munosabatlarni o'rnatishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yinlari nafaqat atrofdagi narsa va hodisalarni bilish vositasi, balki yuqori ijtimoiy ahamiyatga ega. Boshqacha qilib aytganda, o'yin kuchli ta'lim vositasidir. Bolalar o'yinlari orqali ularda ijtimoiy foydali, ya'ni yuksak insoniy fazilatlarni tarbiyalash mumkin. Agar bolalarning o'yin faoliyatini chetdan kuzatadigan bo'lsak, o'yin jarayonida ularning barcha shaxsiy fazilatlari (kimning kimga ko'proq qiziqishi, qobiliyati, irodasi, temperamenti) yaqqol namoyon bo'lishini ko'ramiz. Shuning uchun bolalarning o'yin faoliyati ularning individual ta'lim olishining juda qulay vositasidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Maktabgacha yoshdagi bolalar odatda yolg'iz o'ynashadi. Bu yoshdagi bolalarda mavzuli va konstruktiv o'yinlar orqali bilish, xotira, tasavvur, fikrlash va harakat qobiliyatlari rivojlanadi. Rolli o'yinlarda bolalar asosan kattalarning har kuni ko'rgan va kuzatadigan xatti-harakatlarini aks ettiradilar. 4-5 yoshli bolalarning o'yini asta-sekin jamoaviy shakl sifatlariga ega bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi rolli o'yinlar endi mavzuning boyligi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Bu o'yinlar jarayonida bolalarda etakchilik ko'nikmalari shakllana boshlaydi, ularda tashkilotchilik qobiliyatlari va qobiliyatlari rivojlana boshlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyati orasida tasviriy san'at ham juda muhimdir. Bolaning tasavvurining xususiyatiga qarab, uning atrofidagi hayotni qanday idrok etishi, xotira, tasavvur va tafakkur xususiyatlariga baho berish mumkin. Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan chizilgan rasmlar ham ularning ichki kechinmalari, kayfiyatlari, orzulari, umidlari va ehtiyojlarini aks ettiradi. Bu yoshdagi bolalar rasm chizishga juda qiziqadi. Rasm chizish bolalar uchun o'ziga xos o'yin shaklidir. Bola birinchi navbatda ko'rgan narsasini chizadi, keyin bilganini, eslab qolganini va o'ylab topadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'yin texnologiyalarning vazifalari:

1. Bolaning o'z faoliyati orqali bilim va ko'nikmalarni egallashga ongli ehtiyoj, motivatsiyaning yuqori darajasiga erishish;
2. Bolalar faoliyatini faollashtiradigan va uning samaradorligini oshiradigan vositalarni tanlash.

O'yin texnologiyasining asosiy komponenti pedagog va bolalar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri va tizimli aloqadir.

O'yin texnologiyasining kontseptual asoslari quyidagi ko'rinishda:

1. Tarbiyalanuvchilar bilan birgalikdagi faoliyatning o'yin shakli tarbiyalanuvchini faollikka undash va rag'batlantirish vositasi sifatida ishlaydigan o'yin texnikasi hamda vaziyatlar yordamida tashkil etiladi.

2. Pedagogik o'yinni amalga oshirish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi - didaktik maqsad o'yin vazifasi shaklida qo'yiladi, o'quv faoliyati o'yin qoidalariga bo'ysunadi; uning vositasi sifatida o'quv materialidan foydalaniladi; didaktik vazifani muvaffaqiyatli bajarish o'yin natijasi bilan bog'liq bo'ladi.

3. O'yin texnologiyasi umumiy mazmun, syujet, xarakter bilan birlashtirilgan ta'lim jarayonining ma'lum qismini qamrab oladi.

4. Integrativ sifatlardan birini yoki ta'lim sohasidagi bilimlarni tashkil etuvchi o'yinlar va mashqlar o'yin texnologiyasiga kiritiladi. Ammo shu bilan birga, o'yin materiali o'quv jarayonini faollashtirishi va o'quv materialini o'zlashtirish samaradorligini oshirishi kerak.

O'yinlar asosan bolalarning shaxsiy tashabbusidir, shuning uchun o'qituvchi o'yin faoliyatini tashkil qilishda quyidagi talablarga amal qilishi kerak:

O'yin tanlovi. U bolalarning qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirish vositasi sifatida harakat qilishi kerak. Odatda o'yinni tanlash o'zlarining mantiqiy qarorlarini talab qiladigan ta'lim vazifalariga bog'liq. Ya'ni, bolalar o'yinga qiziqish bildiradilar, faol harakat qiladilar va natijaga erishadilar, o'yin vazifasi bilan yashirinadi - o'rganishdan o'ynashga bo'lgan motivlarning tabiiy almashinuvi mavjud;

O'yin taklifi. O'yinda muammo bor. Uni hal qilish uchun bolalarga turli xil o'yin vazifalari taklif etiladi, masalan, harakat texnikasi va qoidalari;

O'yinni tushuntirish. Pedagog o'yin qoidalari va usullarini qisqa va aniq tushuntiradi, lekin faqat bolalarning o'yinga qiziqishi paydo bo'lgandan keyin;

O'yin jihozlari. U o'yinning mazmuniga muvofiq o'yin- muhitiga qo'yiladigan barcha talablarga maksimal darajada mos kelishi kerak;

O'yin jamoasini tashkil etish. O'yin vazifalari har bir bola o'z faolligini va tashkilotchilik qobiliyatini namoyon qila oladigan tarzda tuzilgan. Bolalar o'yinning borishiga qarab yakka tartibda, juftlikda yoki jamoada, birgalikda harakat qilishlari mumkin;

O'yin holatining rivojlanishi. U quyidagi tamoyillar bilan tavsiflanadi: bolalarni o'yinga jalb qilishda har qanday shakldagi majburlashning yo'qligi; o'yin dinamikasi

mavjudligi; o'yin muhitini saqlash; o'yin va o'yindan tashqari faoliyat o'rtasidagi munosabat;

O'yin tamom. Bolalarning o'yin faoliyati natijasi tahlil qilinishi va real hayotda qo'llanilishiga qaratilgan bo'lishi kerak. Pedagogik jarayonning tabiatiga ko'ra quyidagi o'yin guruhlari ajralib turadi:

-Ta'lim, o'qitish, nazorat qilish, umumlashtirish;

-Kognitiv, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi;

-Reproduktiv, samarali, ijodiy, kommunikativ, diagnostik, kasbiy yo'nalish, psixotexnik va boshqalar.

O'yin bolalarni jismoniy tomondan tarbiyalash sistemasida, MTTning ta'lim-tarbiya ishida, axloqiy, mehnat va estetik tomonlama tarbiyalashda katta o'rin tutadi. O'yinda bola organizmiga xos bo'lgan talab va ehtiyojlar qoniqtiriladi, hayotiy faollik ortadi, bardamlik, tetiklik, quvnoqlik tarbiyalanadi. Shuning uchun ham bolalarni jismoniy tarbiyalash sistemasida o'yin munosib o'rin egallaydi. O'yin ta'lim va mashg'ulotlar bilan, kundalik hayotdagi kuzatishlar bilan uzviy bog'liq bo'lib juda katta ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ijodiy o'yinlarda muhim bilim egallash jarayoni yuzaga keladi, bu bolaning aqliy kuchini ishga soladi, tafakkurini, hayolini, diqqatini, xotirani faollashtirishni talab qiladi, bola masalalarni mustaqil hal qilishga o'rganadi, o'ylagan narsasini amalga oshirish uchun yaxshiroq va osonroq usul o'ylab topadi, o'z bilimlaridan foydalanish va uni so'z bilan ifodalashga o'rganadi. O'yinda aks ettirayotgan narsani bilib olishga qiziqish uyg'onadi. Ko'pincha o'yin bolalarga yangi bilim berish va ularning fikrini, bilim doirasini kengaytirish uchun xizmat qiladi. Ijodiy o'yinni tor didaktik maqsadlarga bo'ysindirib bo'lmaydi, bu o'yin yordamida juda katta tarbiyaviy vazifalar hal qilinadi. Qoidali o'yin bolaning sensor rivojlanishini, taffakkur va nutqini, ixtiyorsiz diqqatini va xotirasini, har xil harakatlarini muntazam ravishda mashq qildirib borish imkonini beradi. Har bir qoidali o'yin ma'lum didaktik maqsadga ega bo'lib, bolani umumiy rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Ta'limning o'yin shaklida bo'lishi muhim ahamiyaiga ega bo'lib bolaning umumiy rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Ta'limning o'yin shaklida bo'lishi muhim ahamiyatga ega bo'lib,

bolaning yosh xususiyatlariga mos keladi. Qiziqarli o‘yin bolaning aqliy faolligini oshiradi, o‘yinda bola mashg‘ulotdagiga nisbatan murakkabroq masalani hal qilishi mumkin. Bu ta’lim butunlay o‘yin shaklida bo‘lishi kerak degan gap emas. Ta’lim turli usullar va metodlarni qo‘llashni talab etadi. O‘yin ta’limning shakllaridan biri bo‘lib, boshqa bir metod bilan qo‘shib olib borilgandagina yaxshi natija beradi, bular kuzatish, suhbat, so‘zlab berish va hokozolar.

XULOSA.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak o‘yin faoliyati bolalarni insoniyatning ijtimoiy tajribasini egallashning faol shakli bulgan ta’lim faoliyatiga tayyorlaydi. Shuning uchun maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o‘quv tarbiya jarayonida yaratuvchanlik o‘yinlaridan foydalanish dolzarb masaladir Maktabgacha yoshidagi bolalar o‘zlarining o‘yin faoliyatlarida ildam qadamlar bilan olg‘a qarab borayotgan sermazmun hayotimizning hamma tomonlarini aks ettirishga intiladilar. Bolalarning o‘yinlari orqali ularda ijtimoiy foydali, ya’ni yuksak insoniy xislatlarni tarbiyalash mumkin. Bundan tashqari, agarda biz bolalarning o‘yini faoliyatlarini tashqaridan kuzatsak, o‘yin jarayonida ularning barcha shaxsiy xislatlari (kimning nimaga kuproq qiziqishi, qobiliyati, irodasi temperamenti) yakkol namoyon bulishini kuramiz. SHuning uchun bolalarning o‘yin faoliyatlari ularni individual ravishda o‘rganish uchun juda qulay vositadir.

ADABIYOTLAR

1. U Mekhriniso “The use of creative games in the educational process in preschool education” Web of Scientist: International Scientific Research Journal <https://wos.academiascience.org>. Published: May 19, 2022
2. M Umarova “MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AXLOQIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASHNING O‘ZIGA XOSLIGI” Журнал естественных наук, 2022/8/25 <https://phys-tech.jdpu.uz/index.php/natscience/article/view/6538>
3. M Umarova “PRINCIPLES OF COMMUNICATION CULTURE DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN” Conferencea, 2023/3/7

4. Umarova, M. I. qizi. (2023). QOIDALI O‘YIN BOLALARNING UYG‘UN RIVOJLANISHI VOSITASI SIFATIDA. Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 107–110. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3708>
5. MI qizi Umarova “PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN’S PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT IN RULED GAMES” Educational Research in Universal Sciences, 295-297 2023.5.24 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2352>
6. M Umarova, A Ro‘ziyeva “MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TASVIRIY FAOLIYATNING AHAMIYATI” Наука и инновация, 2023 1(6), 33–35 <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/14283>
7. MI qizi Umarova “RIVOJLANTIRUVCHI O ‘YIN TEXNOLOGIYASI VA UNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI” Educational Research in Universal Sciences, 1172-1176 2023.6.16 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3037>
8. MI kizi Umarova “DEVELOPMENTAL GAME TECHNOLOGY AND ITS IMPORTANCE IN THE PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN” Educational Research in Universal Sciences 196-198 2023.7.27 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3368>
9. MI qizi Umarova “QOIDALI O‘YIN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING UYG ‘UN RIVOJLANISHI VOSITASI SIFATIDA” Educational Research in Universal Sciences 193-195 2023.7.27 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3366>
10. MI qizi Umarova “[BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANISHI UYG ‘UNLIGINI TA’MINLASH METODIKASI](http://erus.uz/index.php/er/article/view/3580)” Educational Research in Universal Sciences 263-265 2023/8/17 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3580>
11. MI qizi Umarova “QOIDALI O ‘YINLARDA BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI” Educational Research in Universal Sciences 266-268 2023/8/17 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3581>